

Др Наташа Стојановић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 502.211:592/599(4-672EU)
351.765(4-672EU)
179.3

DOI: 10.5281/zenodo.19599539

ШТА ПРЕДВИЂА ПРЕДЛОГ УРЕДБЕ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА О ДОБРОБИТИ ПАСА И МАЧАКА И ЊИХОВОЈ СЛЕДЉИВОСТИ?

Иако се већина држава чланица Европске уније Европском конвенцијом о заштити кућних љубимаца обавезала да штити њихову добробит, до данашњег дана не постоји јединствена обавезујућа регулатива о заштити добробити кућних љубимаца – паса и мачака, које се узгајају у комерцијалне сврхе. Разлика у нивоу заштите добробити паса и мачака које се држе и узгајају ради продаје, као и неусаглашеност међу државама чланицама Европске уније система идентификације и регистрације таквих животиња продуковале су њихову хиперпродукцију и нелегалну трговину. Посебан проблем представља увоз паса и мачака из држава које нису чланице Европске уније, попут: Русије, Белорусије, Турске и Србије. Како би зауставили такву штетну праксу, Европски парламент и Савет Европске уније сачинили су Предлог Уредбе о добробити паса и мачака и њиховој следљивости. У раду се разматрају решења овог будућег правног извора којима се тежи да за све узгајиваче паса и мачака, све продавнице кућних љубимаца и сва прихватилишта ових животиња важе исти минимални захтеви добробити, утемељени на концепту „5 области” (тј. задовољењу потреба животиња у погледу исхране, животног окружења, здравља, понашања и менталног стања). Предмет пажње аутора јесу и решења, садржана у Предлогу ове Уредбе, којима се од држава чланица Европске уније захтева успостављање усаглашеног система идентификације и регистрације паса и мачака који се узгајају у комерцијалне сврхе. Ова Уредба, када ступи на правну снагу, биће од значаја и за Србију, иако она није чланица Европске уније јер, уколико домаће одгајивачнице паса и мачака и прихватилишта за ове животиње желе

* natasa@prafak.ni.ac.rs

да их продају или удоме на простору Европске уније, морају да се стриктно држе правила ове Уредбе.

Кључне речи: нови прописи Европске уније, заштита добробити кућних љубимаца, узгој паса и мачака у комерцијалне сврхе, могућност праћења паса и мачака.

Nataša Stojanović, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

What is envisaged in the Proposal for a Regulation on the Welfare of Dogs and Cats and their Traceability?

Under the European Convention for the Protection of Pet Animals (1987), most Member States of the European Union have committed to protect the welfare of pets. Ever since, there has been no single binding regulation on this matter, particularly on protecting the welfare of dogs and cats, which are bred for commercial purposes. The hyperproduction and illegal trade of dogs and cats what are kept and bred for sale has been generated by the differences in the envisaged levels of legal protection as well as by the discrepancies among the EU Member States in the system of identification and registration of such animals. A particular problem is importing dogs and cats from non-EU countries, such as: Russia, Belarus, Turkey, and Serbia. In order to stop such harmful practices, the European Parliament and the Council of the European Union drafted the Proposal for a Regulation on the welfare of dogs and cats and their traceability (2023). The paper examines the provisions of this prospective legal source. The proposed Regulation envisages the same minimum welfare requirements which are to be applied to all dog and cat breeders, all pet stores, and all animal shelters. The requirements are based on the “five domains” concept in satisfying animal needs, including nutrition, environment, health, behaviour, and mental state). The author also focuses on the proposed solutions which call upon the EU Member States to establish a harmonised system of identification and registration of dogs and cats bred for commercial purposes. After being adopted and entering into force, this proposed Regulation will also be significant for Serbia. Even though Serbia is not a member state of the EU, the national actors (breeding establishments for dogs and cats and shelters that wish to sell them or place them for adoption in the territory of the European Union) must strictly adhere to the rules of this Regulation.

Keywords: new EU regulations, welfare of pet animals, breeding dogs and cats for commercial purposes, traceability of dogs and cats.